
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376:808.5

DOI 10.5281/zenodo.10821641

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПРИ ДИЗАРТРИИ

SPECIFIC DISORDERS OF SOUND REPRODUCTION IN DYSARTHRIA

ДОМБРОВСКАЯ ДИАНА МИХАЙЛОВНА,
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова».

БЕКIROVA МЕРЬЕМ ИКРЕМОВНА,
преподаватель,
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова».

DOMBROVSKAYA DIANA MIKHAILOVNA,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov.
BEKIROVA MERYEM EKREMOVNA,
Teacher,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov.

В данной статье рассматриваются специфические нарушения звукопроизношения при дизартрии. Дается определение понятия «дизартрия», раскрывается особенность специфических нарушений звукопроизношения у детей. Анализируется психолого-педагогическая литература и подходы педагогов, изучавших нарушение звукопроизношения при дизартрии. Обсуждаются причины, а также проявления дизартрии, описываются методы диагностики нарушений звукопроизношений. Поднимается вопрос о необходимости в систематических занятиях по улучшению звукопроизношения детей, у которых наблюдается дизартрия. Приводятся примеры осуществления коррекции дизартрии путем проведения логопедических занятий.

This article discusses specific disorders of sound reproduction in dysarthria. The definition of the concept of "dysarthria" is given, the peculiarity of specific disorders of sound reproduction in children is revealed. The psychological and pedagogical literature and approaches of teachers who studied the violation of sound reproduction in dysarthria are analyzed. The causes and manifestations of dysarthria are discussed, and methods for diagnosing disorders of sound reproduction are described. The question is raised about the need for systematic classes to improve the sound reproduction of children who have dysarthria. Examples of the implementation of dysarthria correction by conducting speech therapy classes are given.

Ключевые слова: *звукопроизношение, дизартрия, методика, специфические нарушения, логопедия, дефектология.*

Key words: *sound reproduction, dysarthria, technique, specific disorders, speech therapy, defectology.*

Актуальность исследования.

Важнейшие этапы речевого развития происходят в детстве – дошкольном и школьном возрасте. Каждая возрастная группа представляет новые проблемы для речевого развития ребенка. Однако любой период постнатального развития сопряжен с рядом рисков для ребенка, которые могут проявиться в дальнейшем в речевом развитии.

Дизартрия является фактором нарушения речи у детей, где основной проблемой ребенка является звукопроизношение и просодия. Поэтому перед логопедом стоит важная задача – устранить речевые нарушения, чтобы ребенок почувствовал себя членом общества, не чувствовал дискомфорт при вступлении в общение, а в последующем не столкнулся с трудностями в образовательном учреждении.

Проблема. Специфические нарушения звукопроизношения при дизартрии.

Обзор литературы. Проблеме изучения дизартрии посвящены работы Собонович Е.Ф., Карелиной И.Б., Токаревой О.А., Винарской Е.Н., Архиповой Е.Ф. и др.

Изложение основного материала.

Дизартрия обусловлена недостаточной модернизацией речевого аппарата с поражением заднелобных и подкорковых отделов головного мозга. Дети с дизартрией нуждаются в длительной систематической индивидуальной логопедической работе.

Клиническая картина дизартрии впервые была описана в 1885 г. В 1888 г. А. Куссмауль выделил из группы звуко-артикуляционных нарушений легкую степень нарушения речи, разграничив ее с патогенезом. А. Куссмауль впервые определил причины дизартрических нарушений речи, которые проявлялись нечеткими выражениями различной степени.

Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в различной степени в зависимости от характера и тяжести поражения нервной системы. К легким случаям относятся искажение звуков, произносимые ребенком, «невнятная речь», в более тяжелых случаях обнаруживаются искажения, подмены и опущения звука, страдают скорость, артикуляция, модуляция, произношение становится непонятным [5, с. 56].

Дети с дизартрией представляют собой весьма неоднородную по клинико-психологическим характеристикам группу. Дизартрия, в том числе ее тяжелые формы, может наблюдаться у детей с нормальными интеллектуальными способностями, а легкие «стертые» проявления – у детей с нормальными интеллектуальными способностями и у детей с отклонениями в интеллектуальном развитии.

В настоящее время проблема детской дизартрии бурно развивается клинически, нейролингвистически, психологически и педагогически.

К причинам относятся асфиксия и врожденные пороки развития, поражение нервной системы вследствие геморрагических заболеваний, инфекции нервной системы, черепно-мозговые травмы и редко нарушения мозгового кровообращения, опухоли головного мозга, пороки развития нервной системы, а также наследственные заболевания нервной и нервно-мышечной системы [2, с. 134].

Звукопроизношение при дизартрии затрагивает структуры мозга, необходимые для управления двигательным механизмом речи, от периферических двигательных нервов до мышц речевого аппарата (язык, губы, рот, горло, гортань, диафрагма, грудная клетка).

Основными симптомами дизартрии являются проблемы со звукопроизношением и голосом, проблемы с речью, особенно с артикуляцией, моторикой и речевым дыханием. При дизартрии, в отличие от дислалии, может быть нарушено произношение, как согласных, так и гласных [4, с. 187].

Знание симптомов и причин этого расстройства необходимо для раннего выявления дизартрии и правильной организации комплексного воздействия.

При обследовании детей в возрасте 5-6 лет симптомы стертой дизартрии обнаруживают следующие признаки:

Общая моторика: дети неуклюжи, имеют ограниченные функциональные движения и быстро утомляются от нагрузки. Неустойчиво стоят на одной ноге. Они плохо имитируют: марш солдат, полет птиц, нарезку хлеба и т.д. Двигательная недостаточность особенно проявляется на занятиях физкультурой и музыкой [7, с. 57].

Мелкая моторика рук. Дети со стертой дизартрией испытывают трудности в уходе за собой: не могут застегнуть пуговицы, снять шарф и т.д. Во время рисования они плохо держат карандаши, руки напрягаются. Неуклюжесть моторики рук особенно заметна на занятиях аппликацией и пластикой. При работе над аппликацией можно обнаружить проблемы в пространственном расположении элементов. Детям трудно выполнять подражательные движения без посторонней помощи. Например, «замок» – руки вместе, пальцы вместе, «кольца» и т.д.

Характеристика звукопроизношения при дизартрии: спутанность, искажение, изменение и отсутствие звука, т.е. те же варианты дислалии (нарушение звукопроизношения при нормальном понимании и сохранной модуляции речевых аппаратов). При дизартрии, как и при дислалии, звуки образуются, но они не являются автоматическими в течение длительного времени и не переходят в речь. Наиболее распространенными ошибками фонетического произношения являются нарушения свистящих и шипящих звуков. Часто отмечаются межзубная пронация и латеральное нависание. Детям трудно произносить слова со сложной слоговой структурой; добавляя согласную (митионер, а не милиционер), они убирают отдельные звуки и упрощают фонетическое содержание [1, с. 142].

Артикуляционные мышцы языка и губ не двигаются должным образом, что мешает произношению звуков. При повреждении мышц губ страдает и произношение, как гласных, так и согласных звуков. Общее произношение неправильное. Звукопроизношение нарушено, особенно резко ограничены движения мышц языка. Степень нарушения подвижности артикуляционных мышц может варьировать — от полной невозможности до незначительного уменьшения объема и амплитуды артикуляционных движений языка и губ. При этом в первую очередь нарушаются самые тонкие и отчетливые движения (особенно подъем поверхности) [3, с. 90].

Специфические нарушения в звукопроизношении:

- сохранение нарушений в звукопроизношении, преодолеть которые особенно трудно;
- специфические проблемы с автоматизацией звука. Если логопедические занятия не проводятся вовремя, приобретенные речевые навыки часто ухудшаются;
- произношение не только согласных, но и гласных слабое (нормальные или редуцированные гласные);
- преобладание межзубной и латеральной артикуляции свистящих [с], [з], [ц] и шипящих [ш], [ж], [ч], [щ] звуков;
- оглушение звонких согласных (звуки произносятся без достаточного голоса);
- смягчение твердых согласных (палатализация);
- нарушение фонетического произношения особенно заметно в потоке речи. По мере увеличения речевого веса наблюдается, а иногда и усиливается, общая речевая депрессия.

По типу нарушения все ошибки звукопроизношения при дизартрии делятся на две категории: антропофонические (звуковые искажения) и фонологические (замены, смешения). При дизартрических расстройствах частым нарушением звуковой структуры речи является искажение звука [6, с. 106].

Дыхательная недостаточность у детей с дизартрией обусловлена неполной центральной регуляцией дыхания. Происходит недостаточно глубокое дыхание. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха (поверхностный вдох и короткий слабый выдох). Даже если рот

полуоткрыт, дыхание всегда выходит через нос. Затруднения дыхания особенно проявляются при гиперкинетической форме дизартрии.

Нарушения голоса обусловлены изменениями и ограничением мышц гортани, мягкого неба, голосовых складок, языка и губ, а также отсутствием движения мышц. К общим симптомам относятся недостаточная сила голоса (тихий, слабый, хриплый) и отклонения тембра голоса (темный, гнусавый, сжимающий, хриплый, прерывистый, напряженный, гортанный).

При всех формах дизартрии определяющим признаком является охриплость голоса. Нарушение просодии (мелодического тона и темпо-ритмических характеристик речи). Мелодико-интонационные нарушения часто считают одним из наиболее стойких симптомов дизартрии. Они оказывают глубокое влияние на разборчивость речи и эмоциональное выражение. Плохая артикуляция или отсутствие голосовой модуляции (ребенок не может самостоятельно менять высоту тона). Голос становится монотонным, скудным или неизменным [6, с. 107].

Нарушения скорости речи проявляются при замедлении, реже – при ускорении. Иногда возникает проблема с ритмом речи.

Отсутствие кинестетического чувства артикуляционного аппарата. У детей с дизартрией наблюдается не только ограничение объема артикуляционных движений, но и нарушение кинематических ощущений артикуляционной позы и движений.

Выводы.

Нарушения звукопроизношения при дизартрии обусловлены поражением структур головного мозга, которые необходимы для управления двигательными механизмами речи. Основными симптомами дизартрии являются ошибки фонетической артикуляции и звуков, речи, особенно произношения, моторики и проблемы с речевым дыханием. Характеристика произношения голоса при дизартрии: спутанность, искажение, изменение и отсутствие голоса, т.е. те же варианты дислалии (нарушение звукопроизношения при нормальном понимании и сохранной модуляции речевых аппаратов).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винарская Е.Н. Дизартрия. М.: АСТ: АСТРЕЛЬ: Транзит-книга, 2005. 141 с.
2. Давыдова М.П. Коррекция речи у детей с дизартрией. Курск: Курский областной институт усовершенствования учителей, 2013. 134 с.
3. Жукова Н.С. Логопедия / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева М.: 2003. 237 с.
4. Логопедия. Методическое наследие / Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. Кн. I. Ч. 2. Ринолалия. Дизартрия. М.: Владос, 2003. 303с.
5. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников коррекция стертой дизартрии. СПб., 2008. 89 с.
6. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. СПб.: КАРО, 2008. 157 с.
7. Самарцева Н.П. Обучение и воспитание детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с проблемами фонетико-фонематического развития // Практическая психология и логопедия. 2017. № 1. 132 с.

© Домбровская Д.М., Бекирова М.И., 2024.